

GLOBALLASHUV DAVRIDA TIBBIYOT SOHASIDAGI INGLIZ TILI DASTURLARINING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUVIDAGI QIYINCHILIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877641>

Ug'ixon PO'LATOVA,

Andijon davlat tibbiyot instituti Xorijiy tillar kafedrasida f.f.f.d, (PhD)

Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoni iqtisodiy, ma'naviy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan qamrab olgan globallashuv jarayoni ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Bu o'zgarishlar butun dunyo ta'lim tizimini yagona yaxlitlikka olib kelishida ham o'z aksini ko'rsatdi. Ta'limning globallashuvi alohida katta tizim bo'lganligi sababli, unga bosqichma-bosqich erishish mumkinligini va shu orqali tizimga o'zimga xoslik kiritilishi kutilgan. So'nggi yillarda ta'lim jarayonining deyarli barcha jabhalarini qamrab oluvchi katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Oliy ta'lim tizimi jamiyatdagi ijtimoiy talablarini qondirish uchun faoliyat yurituvchi eng muhim ijtimoiy institut bo'lib, u har qanday ijtimoiy o'zgarishlar va jarayonlarga tez ta'sir ko'rsatadi.

Annotation. The process of globalization, which has encompassed the modern world in economic, spiritual, political, and social aspects, has also significantly influenced the education system. These changes have contributed to shaping the global education system into a unified whole. Since the globalization of education is a large and complex system, it is expected that this process will be achieved gradually, allowing for unique characteristics to be integrated into the system. In recent years, major changes have taken place, covering almost all aspects of the educational process. Higher education, as one of the most important social institutions that functions to meet the social demands of society, quickly responds to any social changes and processes.

Аннотация. Процесс глобализации, охватывающий современный мир в экономическом, духовном, политическом и социальном аспектах, оказал значительное влияние и на систему образования. Эти изменения способствовали формированию единой глобальной образовательной системы. Так как глобализация образования является сложным и крупным процессом, предполагается, что он будет осуществляться поэтапно, позволяя внедрять в систему уникальные особенности. В последние годы произошли значительные изменения, охватывающие практически все сферы образовательного процесса. Высшее образование, являясь одним из важнейших социальных институтов, функционирующих для удовлетворения общественных потребностей, оперативно реагирует на любые социальные изменения и процессы.

Tayanch so'zlar: *Key problems, EMP, muttasil tarmoq, pedagog va psixolog, xalqarolashuv, grant loyiha, nofilologik soha.*

Keywords: *key problems, EMP, continuous network, pedagogue and psychologist, internationalization, grant project, non-philological field.*

Ключевые слова: *ключевые проблемы, EMP, непрерывная сеть, педагог и психолог, интернационализация, грантовый проект, непрофилологическая сфера.*

Milliy madaniyatlarning xalqaro ochiqligining o'sishi va insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining asosiy global jarayonlari ta'lim tizimiga o'ziga xos tarzda ta'sir o'tkazmoqda. Chunonchi, muttasil tarmoqlanib, tobora ko'proq rang-barang mazmun kasb etayotgan jahon iqtisodiy munosabatlari oliy o'quv yurtlarida maxsus kasb-hunar ta'limi oladigan umuminsoniy kasb-hunar hamjamiyatida talabni shakllantirmoqda.

Oliy ta'limdagi o'quv dasturlarini xalqarolashtiruv integratsiya jarayoni bir qator olim va tilshunoslarning fikricha yangi darajadagi xususiyatlarni kasb etmoqda. Pedagog va psixolog Liferovning fikricha oliy ta'limning integratsiyalashuv sharoitida o'quv dasturlarini xalqarolashtirish milliy ta'lim tizimlarining to'liq yaqinlashishi, ularning bir-birini to'ldirishi va oliy ta'limning global ijtimoiy tizimga aylanishiga olib kelmoqda. Bunday tizim bir qancha yutuqlar bilan birgalikda o'z o'rnida muammolarni ham shakllantiradi. Yutuq va kamchiliklar o'zaro to'qnash kelmasligi uchun xizmat qiluvchi hamkor OTM bilan bir qatorda bir nechta tashkilot va birlashmalarni yordami oliy ta'lim tizimidagi katta o'zgarishlardan saqlab qoldi.

Cambridge University professori Peter Brown "Xalqaro hamkorlik nafaqat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga, balki tibbiyot sohasidagi o'quv dasturlaridagi muammolarni hal qilishga ham yordam beradi. Masalan, o'zbek va chet el olimlari birgalikda dasturlarni xalqarolashtirish borasida ham ishlashi mumkin."

Bu qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari ingliz tili fanlaridagi ta'lim tizimini tubdan isloh etish, o'quv dasturlarini xalqarolashtirish ikki bosqichda amalga oshirishni ishlab chiqdi. Unga ko'ra 1-bosqich nofilologik soha talabalari uchun fanlararo ingliz tilini chuqur o'rganish va kasbiy yondashuv asosida axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyorgarlik ko'rish, 2- bosqichda bo'lsa olingan bilimlarni kelajakda qo'llay olishi uchun qolgan asosiy bazaviy fanlar bilan ingliz tili fanini bog'lash edi. Ushbu holatda G'arb tahlilchilarining fikriga ko'ra, yillar davomida dunyodagi eng yaxshi natija berayotgan ingliz tilini Sovet ta'limi modeli asosida o'qitish deyarli butunlay rad etilishi lozim edi.

Ingliz tilshunosligining tibbiy ta'lim tizimidagi o'quv dasturlarining 70 foizi, hatto tibbiyot oliy ta'lim muassasalari moliyaviy mustaqillik berilganiga qaramay Yevropa ta'lim tizimidan farq qilib kelar edi. Bu o'rganishlar tibbiy oliy ta'lim muassasalari bitiruvchi mutaxassislarini jahon mehnat bozoriga olib chiqishda muammo yaratishini tushunib yetgan holda, o'quv dasturlarini xalqarolashtirish va sohaning boshqa fan dasturlari bilan uzviy bog'lash masalasini ko'ndalang qo'ydi. Sababi, ingliz tili tanlangan tibbiyot mutaxassisligini yaxshiroq o'zlashtirishga, sohaviy xorijiy texnik axborot manbalaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish orqali talabalar dunyoqarashini kengaytirishga, uning bilimlarini chuqurlashtirishga yordam berishi kerak. Bu shuni anglatadiki, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, mutaxassis tayyorlashda o'z roliga ega fan sifatida qaraladi.

Andijon davlat tibbiyot instituti xalqarolashtirish strategiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash tog'risida" 2022-yil 6-iyuldagi PF-165 sonli Farmoniga asoslanib ishlab chiqilgan. Xalqarolashtirish strategiyasining asosiy yonalishlari quyidagilardan iborat:

Hamkorlik – mavjud hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, jahon reytingida top 500 ta o'rinni egallagan Yevropa va Osiyo davlatlari tibbiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni rivojlantirish. Hamkorlik aloqalarni rivojlantirishda doirasida oliy ta'lim muassasalar bilan amaliy loyihalarni amalga oshirishga va talaba, pedagog xodimlar uchun akademik mobillik dasturlarini amalga oshirishga e'tibor qaratiladi. Hamkorlik aloqalarini rivojlantirishda mavjud hamkorlik aloqalarini mustahkamlash bilan bir qatorda yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish ham rivojlantirish va xalqarolashtirish strategiyasining muhim omillaridan deb qaralgan. Hamkorlik shartnomalarini tuzishda akademik mobillik dasturlarini amalga oshirish, qo'shma ta'lim dasturlarini ochish va shu qatorda o'quv dasturlarni xalqarolashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xorijiy olimlar va tilshunoslarning o'zbek tibbiyot o'quv dasturlarini xalqarolashtirish va xorijiy tajribalarni o'rganishning muhimligini ta'kidlab, bu borada o'z tajribalari va fikrlarini baham ko'rishga tayyor ekanligini 2023-yildan buyon O'zbekiston Respublikasida tashkillashtirilgan ko'plab xalqaro forumlarda ta'kidlamoqda. Ularning fikrlariga ko'ra, akademik mobillik va xalqaro hamkorlik doirasida o'quv dasturlarini modernizatsiyalash va xalqaro standartga moslash

o'zbek tibbiyotining rivojlanishiga, ta'lim sifatini oshirishga, malakali mutaxassislar tayyorlashga va global miqyosda tan olinishiga katta hissa qo'shadi.

Tibbiyot sohasi bir xorijiy tilni o'zlashtirmasdan turib jahon mehnat bozoriga chiqa olmasligini hisobga olgan holda, Andijon davlat tibbiyot instituti alohida e'tibor qaratgan yo'nalishlardan biri aynan tibbiyotda ingliz tili bo'lib, ushbu jarayonni jahon standartiga moslashtirish maqsadida talabalarni ingliz tili o'rganishga qiziqtirish maqsadida xalqarolashtirish strategiyasiga alohida bir band kiritib o'tkazilgan.

Natijalar.

Talabalar tajribasi – talabalarni xalqaro grant loyihalariga jalb etish, xorijiy oliy ta'lim muassasalariga qisqa muddatli talaba almashinuvlariga yuborish, xalqaro ilmiy anjumanlarda ishtirok etishini ta'minlash, hamkor xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan tashkil etiladigan ijodiy loyihalarga jalb etish, talabalarining akademik mobillik dasturlariga jalb etish. Bu esa talabalar o'qishi davomida turli jamoat tashkilotlarida faoliyat ko'rsatishi, xalqaro loyihalarda ishtirok etishi bitiruvchilarni madaniy xilma-xil sharoitda ishlay olishi va yaxshi rivojlangan ijtimoiy ongga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Rus olimi V.Afanasevning fikriga ko'ra yuroridagi xalqarolashtirish, integratsiyalashish jarayonida quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin:

- ikki hamkor tibbiy oliy ta'lim muassasasining ta'lim shakli, darajasi va mazmunidagi farqlanish;
- davlatlar orasidagi ta'lim siyosati;
- tibbiy ta'lim tizimini globallashtirish va xalqaro ta'lim standartiga moslashuvi;
- o'quv dasturlarida an'anaviy ta'lim tizimi hamda yangi texnologik ta'lim tizimini uyg'unlashuvi.

P.K.Anoxin o'zining "Key problems of the theory of functional system" nomli maqolasida ESPlarda ingliz tili fanining o'quv dasturini xalqarolashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asosiy muammolardan biri ta'lim infratuzilmasini texnologiyalashtirish va kompyuterlashtirishdagi farqlarda ko'rish mumkin deb aytib o'tadi.

Hozirda Respublikada alohida e'tirof etilib kelayotgan EnSPIRe-U loyihasining umumiy maqsadi ham milliy darajada muayyan maqsadlarga yo'naltirilgan islohotlar doirasida ingliz tiliga yaxlit yondashuvni ishlab chiqish va islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosiy jarayonlar xaritasini tuzishdan iboratdir. EnSPIRe-U loyihasi ostida ESP sohasida yangi o'quv rejasi, o'quv dasturlari, o'quv materiallari, baholash mezonlari va o'quv tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirishga yaxlit yondashuvni joriy etish rejalashtirilgan va umumiy maqsad asosida amalga oshirilgan ish jarayonini EMP ga ham o'tkaish imkonini yaratadi. Loyiha doirasida amalga oshirilgan ishlardan xulosalagan holatda tibbiy oliy ta'lim muassasalari akademik mobillik doirasidagi faoliyat yuritib kelayotgan yo'nalishlar uchun ingliz tili o'quv dasturlarini ham xalqarolashtirish imkoniyatini bosqichma-bosqich quyidagicha amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Milliy talabalariga mos keladigan xalqaro dasturlarni ishlab chiqish.

- Chet tilida o'qitish uchun shifokorlarni tayyorlash.
- Xalqaro talabalarni jalb qilish uchun moliyaviy va boshqa dasturlarni tashkil etish.
- Madaniyatlararo munosabatlarni rivojlantirish uchun dasturlar ishlab chiqish.
- Xalqaro dasturlarni moliyalash uchun yetarli mablag'larni ajratish.
- Zamonaviy infratuzilmani yaratish.

Xalqarolashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni yechish uchun barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligi va izchil sa'y-harakatlari zarur.

Munozara.

So'nggi o'n besh yil ichida universitetlarning yoki ularning o'quv dasturlarining akademik mobilligi bilan tavsiflangan xalqarolashtirishning yangi shakllari paydo bo'ldi. Dasturning akademik mobilligi xorijiy universitetlar tomonidan taklif qilinadigan masofaviy ta'lim kurslarini

yoki qo'shma dasturlarni o'z ichiga oladi. Universitetlarning akademik mobilligi universitetlar tomonidan xorijiy universitetlar kampuslarini ochish yoki xorijiy universitet kapitalini jalb qiladigan mutlaqo yangi oliy ta'lim muassasasini tashkil etishni o'z ichiga oladi. (Tremblay, 2010, 117-bet).

I.A. Ismoilov: "Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va akademik mobillikni rivojlantirish o'zbek tibbiyot mutaxassislarining malakasini oshirish va ularning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi" deydi. Haqiqatda xalqaro hamkorlik oliy ta'limning jahon standartlariga noslashtirish uchun kuchli vositasidir. U bir qator duch kelishi mumkin bo'lgan zamonaviy muammolarni hal qila oladi:

- oliy ta'lim mazmuni va darajasining jamiyatning iqtisodiyot, siyosat hamda ijtimoiy-madaniy soha ehtiyojlariga mos kelishiga rioya qilish;
- turli mamlakatlar va mintaqalarda kasbiy tayyorgarlik darajasini moslashtirish;
- oliy ta'lim sohasida xalqaro hamjihatlik va hamkorlikni ta'minlash;
- turli mamlakatlarda va turli sohalarda bilim va ko'nikmalardan birgalikda foydalanish;
- oliy ta'lim organlarini, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, shu jumladan, xalqaro fondlardan moliyalashtirishni rivojlantirishga ko'maklashish;
- oliy ta'limni rivojlantirish maqsadida ta'lim organlari faoliyatini muvofiqlashtirish;
- oliy ta'limning moslashuvchanligi, qamrovi va sifatini har tomonlama yaxshilashni rag'batlantirish, bu esa "miya ketishi" sabablarini bartaraf etishga yordam beradi;
- akademik hamjihatlik va o'zaro yordam bilan birgalikda ta'lim tizimi va ta'lim maktablari o'rtasida kompetentsiya uchun motivatsiya.

Xulosa.

Integratsiyalashuv sharoitida o'quv dasturlarini xalqarolashtirishda biz keltirgan muammolarni hal qilish uchun aniq va samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun milliylikni saqlab qolgan holda, xalqaro standartlarga moslashtirishga, moliyaviy resurslarni samarali boshqarishga, til to'sig'ini bartaraf etishga, pedagoglarning malakasini oshirishga, o'quv jarayonini moslashtirishga va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. 368 с.
2. Булаева С.В., Исаева О.Н. Система мирового образования: современные тенденции развития. Монография. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2012. 128 с.
3. Салми Дж. Создание университетов мирового класса: пер. с англ. М.: Весь Мир, 2009. 132 с.
4. Чистохвалов В.Н. Современная образовательная политика России: учеб. пособие. М.: РУДН, 2008. 246 с.
5. Кузьминов Я., Фрумин И., Овчарова Л. Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических разработок и высшей школы экономики. М.: ЦСР, НИУ «ВШЭ», 2018. 106 с. Глобализация, интернационализация и интеграция в области образования как факторы формирования мировой образовательной системы
6. Глосикова О. Онтологическая сущность коэволюции социокультурной реальности и природы: монография. Минск: Технопринт, 2004. 190 с.
7. Молевич Е.Ф. Введение в социальную глобалистику. Учеб. пособие. Самара: Бахрах-М, 2007. 160 с.
8. Лопухова Ю.В. Толерантность в контексте глобализации // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 11, №4(4). Самара: СамНЦ РАН, 2009. С. 862–867.
9. Бадарч Д., Сазонов Б.А. Актуальные вопросы интернациональной гармонизации образовательных систем: монография. М.: Бюро ЮНЕСКО в Москве; ТЕИС, 2007. 190 с.